

O APOIO SOCIAL E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Maria Clara Dias Feitosa¹

Gabrielle Alencar Silva²

Lara Brasil Pontes³

Francisca Andrea Marques Albuquerque⁴

RESUMO: O risco de isolamento social que afetam os idosos levou a Organização Mundial de Saúde a reconhecer o apoio social como fatores importantes na prevenção da reclusão social no idoso, desempenhando um papel fundamental na promoção da saúde e um envelhecimento ativo. Com o envelhecimento populacional crescente, torna-se necessário a assistência à uma parte da sociedade assim, esse estudo trata-se de uma literatura científica que se propõe a pensar sobre uma questão importante: o suporte social como parte da atenção integral à saúde do idoso. Os resultados apontam para uma pesquisa mais abrangente, embora limitada, é evidente o número de instrumentos utilizados nos estudos avaliados, contudo é notório a falta de padronização para estes instrumentos adaptados para a realidade brasileira. Em suma, é salientado os diversos desafios para que o apoio social relevante seja reconhecido como um fator determinante da saúde de pessoas idosas. Como objetivo desta revisão, urge a necessidade da análise de relação entre o apoio social e a saúde de forma holística da pessoa idosa, destacando a importância da sua função instrumental e de diversas fontes, seja ela familiar, de amizades ou profissionais de saúde, a promoção da saúde do idoso é algo necessário.

Palavras-chave: Saúde da pessoa idosa; suporte ao idoso; pessoa idosa; apoio social.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 6º semestre. E-mail: maria-clara20101@hotmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 3º semestre. E-mail: salencargabrielle@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 3º semestre. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem do Unigrande, Enfermeira, Mestre no Ensino da Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A realidade do mundo é uma transição demográfica caracterizada por um aumento considerável da população idosa. O processo de envelhecimento teve sua relevância apenas na metade do século 20, abrindo espaço para uma explosão gerontológica em sua última década. Calcula-se que até o ano de 2025, o Brasil será o sexto país com maior número de pessoas idosas no mundo, cerca de 32 milhões em números absolutos. (SILVA et al., 2022)

Ao aposentar-se, o indivíduo experiencia diversas repercussões que alcança diferentes dimensões de sua vida, dentre elas: a identidade a partir da alteração do status de trabalhador para aposentado, uma diminuição na economia familiar, limitando os meios de convivência individual e familiar e uma alteração da dinâmica de relacionamento com o cônjuge, familiares e outros grupos sociais. (ANTUNES, MOREÍ et al., 2021)

Uma das consequências do aumento da longevidade no Brasil tem sido o aumento do número de dependentes que necessitam de cuidados de longa duração. Esse cuidado é prestado de maneira frequente pelos familiares e, devido às mudanças na estrutura e composição familiar, bem como aos problemas de despreparo para o cuidado, acarretam uma sobrecarga física, financeira e emocional para esses cuidadores. Nesse ínterim, o conjunto de mudanças afeta o desenvolvimento individual e familiar do idoso, onde a aposentadoria mostra-se como um evento estressor, ocasionando em problemas de saúde física e/ou emocional. Assim, a capacidade de adaptação e desenvolvimento de novas habilidades deve guiar a pessoa idosa nesse estágio da vida. (SILVA et al., 2022)

Entende-se que o apoio social é um construto multidimensional que envolve a jornada em busca de melhorias na qualidade de vida, a partir da otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, onde está incluído o vínculo social, a perspectiva da pessoa sobre o universo social, o carinho, assistência, conforto e recursos que se pode dispor. Apesar de o apoio social ser considerado um fator preponderante para nova perspectiva de atenção à saúde do idoso, tem sido considerado um desafio na prática diária dos idosos, uma vez que deve contar com a sensibilização e participação dos diversos atores sociais, como a família, os profissionais da saúde e do serviço social, amigos e o próprio idoso. (SILVA et al., 2022)

A ajuda à pessoa idosa despende tempo, organização familiar, recursos emocionais, financeiros e demais exigências necessárias, que pode levar a uma sobrecarga de tarefas, refletindo de maneira negativa à assistência prestada e de maneira direta na vida da pessoa

idosa. Deste modo, a existência de uma rede de apoio social efetiva, onde a pessoa idosa e seus familiares encontrem auxílio necessário para satisfazer suas demandas cotidianas é uma contribuição positiva. (DERHUN et al., 2022)

A definição de um sistema familiar disfuncional é a incapacidade ou excesso de cuidado e/ou proteção sem respeito à autonomia dos membros familiares, tornando-se incapaz de suprir satisfatoriamente as necessidades dos indivíduos. Há um individualismo nesse sistema, onde provoca um desequilíbrio, evoluindo para a desarmonia, onde o surgimento de condições patológicas pode repercutir negativamente na qualidade de vida dos idosos. A prestação de cuidados aos idosos deve envolver os aspectos individuais, familiares e sociais cotidianos, considerando de forma verticalizada o envelhecimento do indivíduo. Assim, a hipótese de que a funcionalidade familiar está diretamente correlacionada com a qualidade de vida da pessoa idosa é a base dessa revisão literária. (RABELO, ROCHA, 2020)

Segundo SOUZA JÚNIOR, E. V. DE . et al., v. 75, n. 2, 2022:

Ainda nesse sentido, ressalta-se que residir com os familiares é desejado pelos idosos, por acreditarem que seus membros familiares darão suporte, cuidados e atenção quando necessitarem.

É de suma importância o apoio social, haja vista o crescente aumento da expectativa de vida, o envelhecimento ativo está ligado à integração entre os idosos, a sociedade e o direito de cidadania. Pode-se associar o envelhecimento saudável com a assistência à saúde. (BRITO et al, 2019)

Entretanto, uma rede social que providencia um apoio indevido pode estar aliado com diferentes aspectos amplos a ponto de exceder condições patológicas, onde está relacionado a fatores de mortalidade, acarretando não apenas à uma população idosa como também a população jovem e adulta, por exemplo, àqueles que possuem tendência suicida e morbidades, o que geralmente ocorre em cenários de apoio social inadequado. (ARAÚJO, 2023)

Serve de destaque a participação familiar ao assumir a responsabilidade de principal apoio social à pessoa idosa, mesmo sem formação profissional ou preparo técnico, promovendo o cuidado. Tratam-se de indivíduos com disponibilidade e vínculo afetivo, que assumem de forma voluntária a integração da pessoa idosa de forma cultural, social, educacional, afetivo, psicológico e espiritual. (MARQUES, FARIA et al., 2021)

Apesar da assistência informal favorecer acolhimento, segurança e controle emocional a

pessoa idosa, a literatura considera como condição geradora de morbidade por exigir responsabilidade financeira, física, emocional, social e psicológica a esse tipo de paciente. Embora haja estudos sobre o cuidador informal, as políticas públicas voltadas para as estratégias têm seu enfoque constantemente ignorado. (AIRES et al., 2019)

A falta de envoltura no âmbito da sociabilidade é um fator de risco à saúde, onde é considerado tão lesivo quanto o tabagismo, a hipertensão arterial, a obesidade e a ausência de exercício físico, o que indica que a degradação da saúde pode ser ocasionada não apenas por doenças e hábitos de vida considerados inapropriados e sim, também, pela redução da quantidade e qualidade de redes sociais. (SILVA et al., 2019)

Estudos brasileiros têm sido aprimorados na compreensão do papel da espiritualidade na saúde do indivíduo. Nesse ínterim, compreende-se que o estágio de envelhecer de forma adequada é influenciado por crenças pessoais, onde a espiritualidade é uma condição-escudo contra o estresse, depressão, ansiedade, além de frente à incapacidade e problemas graves de saúde, como câncer, nefropatias, cardiopatias e pacientes em estado paliativo. Todavia em condições de debilidade da saúde, a espiritualidade exerce papel de instigar a procura de hábitos saudáveis que auxilia a promoção da saúde, como alimentação saudável e prática de atividade física, desincentivando o uso de tabaco e consumo de bebidas alcoólicas. (TAVARES, GOMES et al., 2020)

Assim, requer a necessidade da análise de relação entre o apoio social e a saúde de forma holística da pessoa idosa, destacando a importância da sua função instrumental e de diversas fontes, seja ela familiar, de amigos ou profissionais de saúde, a promoção de saúde da pessoa idosa é algo a ser alcançado. Todavia, é um conceito ainda subjetivo e que poucos usufruem à nível sociocultural, requerendo um longo caminho para chegar à equidade de suporte social ao idoso. (BRITO et al., 2019)

Deste modo, utilizou-se 16 estudos primários por meio da busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) acessando Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), por meio dos descritores saúde da pessoa idosa; suporte ao idoso; pessoa idosa e apoio social.

Onde foram encontrados 189 estudos, utilizando-se da análise qualitativa para classificação de domínios, foram incluídos 10 estudos primários, no idioma português no

período de 2019 a 2024. Foram excluídos estudos de revisão sistemática, metanálise e protocolo de validação de instrumentos e que abordaram o apoio social para outros comportamentos além da saúde de forma abrangente na vida da pessoa idosa. Realizou-se o processo de busca e análise dos artigos por meio dos títulos e depois os resumos, sendo posteriormente acessado os conteúdos na íntegra, com o objetivo de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade adotados, com o intuito de realizar essa revisão literária acerca das consequências sobre a vida e saúde da pessoa idosa, de forma que há necessidade de mais estudos acerca desse assunto.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nesta revisão, incluíram-se, estudos de natureza qualitativa e observacional, que investigaram o suporte social e sua associação com a saúde do idoso, feito através de instrumentos quantitativos, publicados em periódicos científicos nos últimos 5 anos, com acesso *online* na íntegra e disponível no idioma português com tradução para inglês e espanhol. Foram excluídos estudos de revisão sistemática, metanálise e protocolo de validação de instrumentos e que abordaram o apoio social para outros comportamentos além da saúde de forma abrangente na vida da pessoa idosa.

Realizou-se o processo de busca e análise dos artigos por meio dos títulos e depois os resumos, sendo posteriormente acessado os conteúdos na íntegra, com o objetivo de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade adotados. Dos dados examinados e extraídos dos estudos, selecionaram-se: autores, ano, idioma local, tipo de estudo, tamanho da amostra, instrumentos e domínios utilizados para avaliar cerca de 189 artigos, dos quais 10 foram incorporados à revisão de literatura.

Portanto, identificou-se o vínculo entre o apoio social e a saúde da pessoa idosa através de relações com cônjuges, família, amigos e outros indivíduos no meio interpessoal, algo a ser corroborado com a literatura estudada nos 10 estudos inseridos na revisão, onde apontam para uma relação positiva entre o suporte social e saúde do idoso, destacando cerca de 4 artigos que dão atenção para o apoio familiar cotidiano.

Outrossim, é relevante o papel interpessoal nesse processo de maneira positiva e negativa na vida da pessoa idosa. Cônjuges e familiares podem promover uma vida social e intrapessoal, como podem ter excesso de cuidado ou abandono, algo que afeta de maneira direta a vida do idoso. Diante disso, ressalta-se a necessidade da conscientização de cônjuges e

familiares sobre os benefícios do apoio social como fator determinante para pessoas idosas. (RABELO, ROCHA 2020; ARAÚJO, 2023)

A rede de apoio à pessoa idosa, hegemonicamente, é familiar, contudo o convívio com familiares e amigos é pequeno, que se feito uma avaliação com um olhar detalhado destaca a percepção de menor apoio, menor coesão, menor conflito e menor hierarquia, quando deveria ser a maior rede de apoio. Onde, a pessoa idosa, ao frequentar comunidades que disponham de interesses em comum, costuma ter apoio de terceiros que partilham dos mesmos interesses, experiências e atividades sociais cotidianas. Ao comparar com o apoio familiar, o enfoque está na dependência pessoal, que papéis são assumidos de forma sobrecarregada e com expectativas e limites, muitas vezes, confusos. (AIRES et al., 2019; BRITO et al., 2019; SILVA et al., 2019).

Ratifica-se que as relações presentes em suportes sociais importantes e ativos na vida da pessoa idosa afeta de maneira direta o processo de ajuste e adaptação à aposentadoria, através da potencialização desses apoios, de modo a enfrentar experiências estressoras com maior fortalecimento. Ademais, a análise do suporte social, mostra que a integração do idoso, também identifica a profundidade das relações interpessoais correspondentes a papéis inseridos nesse contexto, onde é oferecido apoio em readaptações de processos que, mesmo na terceira idade, acontecem com certa frequência. O suporte social está relacionado a vários fatores determinantes na saúde da pessoa idosa, onde compreende-se que um fator pode ajudar em adaptações desse processo nessa fase da vida. (ANTUNES, MORÉ, 2021; TAVARES, OLIVEIRA et al., 2020)

Os resultados desta revisão apontaram uma relação positiva entre o apoio social e a saúde da pessoa idosa. Portanto, foi possível verificar a importância da função instrumental dessa rede de apoio e como as diversas relações podem ser um fator determinante na vida do idoso. O estudo evidencia, ainda, a necessidade de que futuras pesquisas utilizem instrumentos padronizados para idosos, considerando os diferentes tipos de vínculos sociais que possuem e seu contexto brasileiro.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, a presente revisão apresenta algumas limitações. Primeiramente, observa-se nos estudos incluídos que há diferentes dimensões e instrumentos utilizados para a avaliação do impacto do suporte social na saúde e vida do idoso. Logo, o poder de comparação entre os estudos encontrados sobre o assunto foi comprometido.

Desse modo, estudos futuros devem conduzir os instrumentos de forma padronizadas de acordo com a realidade brasileira, considerando as propriedades psicométricas, o objetivo e a faixa etária a qual se destina cada um, afim de responder lacunas existentes sobre a relação do apoio social e suas repercussões na saúde da pessoa idosa.

As ações de conscientização podem ser conduzidas à cônjuges, familiares e amigos, elucidando a importância do apoio social como chave para um envelhecimento ativo. Ainda que programas de promoção à saúde e intervenções sejam realizados, visando favorecer a dimensão instrumental do suporte social, a prática conjunta com o meio interpessoal do idoso deve ser incentivado, afim de que a saúde na terceira idade seja plena e responsável por parte daqueles que rodeiam a pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

AIRES, Marines et al . Responsabilidade filial no cuidado aos pais idosos: estudo misto. Acta paul. enferm., São Paulo , v. 32, n. 6, p. 691-699, dez. 2019.

ANTUNES, M. H.; MORÉ, C. L. O. O.. Funções Exercidas pelos Membros das Redes Sociais Significativas de Pessoas Aposentadas. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 41, p. e229820, 2021

ARAÚJO, Eliana Novaes Procopio de. O centro dia, o idoso dependente e a família: análise da contribuição dos cuidados oferecidos ao bem-estar subjetivo dos idosos. 2023. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. doi: 10.11606/T.6.2023.tde-21062023-154530.

BRITO, T. R. P. DE . et al.. Redes sociais e funcionalidade em pessoas idosas: evidências do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento (SABE). Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 21, p. e180003, 2019.

DERHUN, Flávia Maria et al . Contribuições das atividades universitárias para o envelhecimento ativo: teoria fundamentada nos dados. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 56, e20210237, 2022.

MARA DOS SANTOS TAVARES, Darlene; GOMES NUNES OLIVEIRA, Nayara; DOS SANTOS FERREIRA, Pollyana Cristina. APOIO SOCIAL E CONDIÇÕES DE SAÚDE DE IDOSOS BRASILEIROS DA COMUNIDADE. Cienc. enferm., Concepción, v. 26, 9, 2020.

Marques SS, Faria L, Longo CS. Uma análise de conteúdo sobre a percepção da qualidade de vida entre idosos residentes em um município sul baiano: Estudo Qualitativo. RPesqui Fisioter. 2021;11(3):473-481.

RABELO, D. F.; ROCHA, N. M. F. D. Clima familiar e autopercepção de saúde de idosos(as). Psico, [S. l.], v. 51, n. 4, p. e34091, 2020. DOI: 10.15448/19808623.2020.4.34091.

SILVA, Arielly Luiza Nunes et al . A PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E O IMPACTO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA SUA SAÚDE. Ciênc. cuid. saúde, v. 21, e59010, 2022.

SILVA, E. G. DA . et al.. A capacidade de resiliência e suporte social em idosos urbanos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 1, p. 7–16, jan. 2019